

Bernardes e Campello: Expressão Tectônica de Duas Gerações Modernistas em João Pessoa

Germana Rocha

Professora do Departamento de Arquitetura da UFPB

e-mail: germana.rocha@hotmail.com

Sandro Cabral

Pesquisador do LPPM do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPB

e-mail: sandro.cabral@projectaco.com.br

Resumo: Este trabalho analisa a arquitetura moderna sob o ponto de vista das interações entre a experiência espacial e a expressão estético-constructiva, a fim de trazer reflexões sobre a contribuição dos princípios estruturais para o resultado formal-espacial da arquitetura moderna, em particular a brasileira. O estudo dessas interações resulta diretamente do conceito de tectônica resgatado por estudiosos como Frampton (2001) e Sekler (1965), onde a dimensão estética da arquitetura encontra sua força e autenticidade no potencial expressivo dos elementos construtivos e da estrutura, priorizando a poética da construção. O domínio da tecnologia do concreto pelos engenheiros e arquitetos brasileiros do período heróico, usado num processo artesanal sem necessariamente utilizar uma tecnologia avançada – e talvez por isso mesmo - possibilitou uma expressão plástica específica da arquitetura moderna brasileira, que reflete o seu caráter tectônico. Esse caráter tectônico, predominante no moderno brasileiro nessa fase, também predomina e qualifica parte da arquitetura moderna produzida nas décadas seguintes, tanto na fase de mutação como no período de transição (1970-1980) caracterizado, conforme Spadoni (2003), pela reflexão sobre o ideário moderno e, sobretudo, por uma “*continuação da aventura moderna*” em algumas das trajetórias por ele identificadas, porém em contexto diferente. Este é o caso do Espaço Cultural José Lins do Rego projetados por Sérgio Bernardes e o Terminal Rodoviário de João Pessoa de autoria de Glauco Campello, objetos de estudo desta pesquisa. A investigação parte ainda da inserção dos autores do ponto de vista das gerações e classificações consagradas pela historiografia com vistas a situar a produção paraibana e discute sobre a ênfase dada na relação entre conceitos técnico/estruturais - como modulação, momento de inércia e variação de esforços - e o resultado formal-espacial da arquitetura, como uma determinante na origem da ação projetual moderna.

Palavras-chave: Tectônica, Estrutura, Arquitetura Moderna

Abstract: This paper analyzes the modern architecture from the point of view of the interactions between spatial experience and aesthetic-constructive expression to come out with discussions on the contribution of the structural principles for the formal outcome-space of modern architecture, particularly in Brazil. The study of these interactions is a direct result of the concept of tectonic brought out by scholars as Frampton (2001) and Sekler (1965), where the aesthetic dimension of architecture meets its strength and authenticity in the expressive potential of building elements and structures, emphasizing the poetic of construction. The making of knowledge's concrete technology of the Brazilian architects and engineers of the heroic period used in a "handcraft"-based procedure without use necessarily advanced technology - and perhaps because of it - gave a specific artistic expression of modern Brazilian architecture, which reflects its tectonic character. This tectonic character, that prevails in the Brazilian's modern in that stage, dominates and qualifies also part of the modern architecture produced in the following decades, both in the mutation and in the transition period (1970-1980) characterized by, according to Spadoni (2003), reflections about the modern aim and, above all, as a "continuation of the modern adventure" in some paths identified by him, although in a different context. These cases can be identified in the José Lins do Rego Cultural Complex designed by Sergio Bernardes and in the João Pessoa's Bus Terminal by Glauco Campello, objects of this research and located in the Paraíba state capital. The research also focuses on the insertion of the authors on the generations and classifications settled down by historiography in order to locate the Paraíba state production and discusses on the relationship between technical structural design concepts - such as modulation, moment of inertia and bending moment variation - and the formal and spatial result of the architecture, as an important source of the modern design action.

Key words: Tectonics, Structure, Modern Architecture.

Bernardes e Campelo: Expressão Tectônica de Duas Gerações Modernistas em João Pessoa¹

1. TECTÔNICA MODERNA BRASILEIRA

A integridade física da forma arquitetônica, que contém o espaço arquitetural, requer a presença da estrutura resistente para sua existência como objeto físico no mundo, cujos atributos estão relacionados às propriedades dos materiais e à estática. A maneira como esses princípios da arquitetura - *venustas, firmitas, e utilitas*² - se relacionam, qualifica a arquitetura ao longo do tempo.

Quando a qualidade arquitetural está relacionada ao potencial expressivo da estrutura e da construção para o alcance da ordem estética e da ordem espacial do objeto arquitetônico, o caráter tectônico se revela. É o que podemos deduzir ao aprofundarmos o uso multifário desse termo por Frampton³ bem como pelos demais teóricos desde Bötticher até as publicações mais recentes⁴ sobre tectônica.

Desse modo, o conceito de tectônica se refere à arquitetura em sua dimensão ontológica, enquanto arte de construir, e está relacionado ao conceito clássico da tríade vitruviana assim como ao pensamento racionalista europeu do século XIX, como o de Auguste Choisy, por exemplo, que considerava *a forma arquitetural como consequência lógica da técnica... A essência da boa arquitetura foi sempre a construção* (BANHAM, 2006, p.40). Essa abordagem racionalista dá origem a uma das maiores revoluções técnico-estéticas e conceituais da arquitetura e que redundou no surgimento da arquitetura moderna, se tornando um dos fundamentos norteadores do Movimento Moderno nas primeiras décadas do século XX.

Assim sendo, ainda que não tenha sido comum a utilização do termo, no nosso entender o caráter tectônico que K. Frampton reclama para a arquitetura contemporânea no final do século XX, é o que foi expresso pela arquitetura moderna de qualidade em sua maioria, ou aquela arquitetura canônica tal como identificada por teóricos e historiadores do moderno como R. Banham (2006), G.Argan (1992), De Fusco (1981). De fato, a prática projetual moderna fundamenta-se nessa maneira de conceber e construir a forma arquitetural autêntica, livre da mimese eclética e do pastiche pós-modernista⁵, pois, tem como uma de suas principais características a utilização de

¹ Essa pesquisa é parte da tese doutoral que está sendo desenvolvida por um dos autores, junto ao PPGAU/UFRN, sob a orientação da Profa.Dra. Sônia Marques.

² Identificados por Vitruvius (2007) no seu Tratado de Arquitetura, ainda na Roma Clássica.

³ Quando este autor, no momento de revalorização e reavaliação do moderno (1980-1990), relê obras arquitetônicas modernas de grandes mestres dos séculos XIX e XX.- no seu - *Studies in a Tectonic Culture* publicado pela primeira vez em 1995.

⁴ Bötticher (1844), Semper (1851), Collins (1960), Sekler (1965), Macdonald (2001).

⁵ Sobre a diferença entre mimese e pastiche ver Boutinet (2002).

novos materiais e técnicas construtivas para o alcance de uma nova ordem estética e espacial, baseando-se na “dramatização do construir”⁶.

O caráter tectônico da arquitetura moderna brasileira também é atestado pela historiografia ainda que não haja unanimidade sobre o assunto. De todo modo, um olhar por essa historiografia nos mostra que o reconhecimento da qualidade do moderno arquitetural brasileiro no seu período heróico, em nível internacional, é atribuído, principalmente, à capacidade inventiva e criadora dos arquitetos brasileiros de adaptar os princípios modernos às especificidades econômicas, tecnológicas, sócio-culturais e climáticas do Brasil⁷. O domínio da tecnologia do concreto pelos engenheiros⁸ e arquitetos brasileiros, usada num processo artesanal sem necessariamente utilizar uma tecnologia avançada - e talvez por isso mesmo - possibilitou uma expressão plástica específica da arquitetura moderna brasileira.

Amparada por esse desenvolvimento da tecnologia do concreto armado, observa-se nas obras modernas brasileiras paradigmáticas a recorrente busca de integração entre a expressão construtiva e o espaço arquitetural, cuja flexibilidade e continuidade são obtidas pela estrutura independente e definidora da proposta estético-formal, o que significa, no nosso entendimento, uma prática fundamentada na cultura tectônica. Desse modo, o caráter tectônico predomina na arquitetura moderna brasileira paradigmática, desde sua emergência à sua hegemonia⁹, embora a existência de posturas atectônicas reveladas em algumas obras.

Esse caráter tectônico do moderno brasileiro da fase heróica, entre 1936 e 1955, também predomina e qualifica parte da arquitetura moderna produzida nas décadas seguintes, tanto na sua fase de mutação¹⁰ (entre 1955 e 1960) como no seu período de transição nas décadas de 1970 e 1980, conforme Spadoni (2003), caracterizado pela reflexão sobre o ideário moderno e, sobretudo, por uma “*continuação da aventura moderna*” em algumas das trajetórias por ele identificadas, porém em contexto diferente¹¹.

Contrariamente ao anúncio da “morte” da arquitetura moderna brasileira na década de 1960, após a construção de Brasília, que teria dado a crítica internacional ao silenciar sobre o que lhe é posterior, o que acontece no Brasil é a difusão do ideário moderno pelo seu vasto território, iniciada já na década de 1950, e estendida nas duas décadas seguintes¹².

⁶ O Rezende (2004) em seu ensaio *Arquitetura: construção ou abstração?*, utiliza o conceito de tectônica elucidado por Frampton, para mostrar a impossibilidade de separação entre arquitetura e construção.

⁷ Desde Goodwin (1943), passando por Mindlin (1956), Bruand (1981), Comas(2002) à recente revisão da historiografia moderna brasileira por Tinen (2006).

⁸ Henrique Mindlin (2000), em seu ensaio monográfico sobre a arquitetura moderna brasileira, lançado em 1956, ressalta a importância do acompanhamento e colaboração dos engenheiros estruturais junto aos arquitetos brasileiros, desde o início, destacando: Emílio Baumgart, conhecido como o “pai do concreto armado no Brasil”, Joaquim Cardozo, Antônio Alves de Noronha, Paulo Fragoso, W. Tietz, entre outros.

⁹ Conforme a classificação cronológica de Carlos Eduardo Comas em Brasil 500 anos (2002).

¹⁰ Embora Comas (2002) caracterize os edifícios dessa fase como antitética à Brasília.

¹¹ Marcado pela ditadura militar e pós-construção de Brasília, conforme Spadoni (2003) e Lara (2000).

¹² Conforme Spadoni (2003), Lara (2000), Cavalcanti & Correa do Lago (2005).

Para Spadoni (2003) essa continuação do projeto moderno brasileiro nas décadas de 1970 e 1980 pela maioria das vertentes por ele identificadas, significa uma *reconstrução da invenção* e ultrapassa a perpetuação de suas *modalidades formais e espaciais e sedimenta uma cultura técnica de grande sofisticação*.

A utilização dessa cultura técnica para obtenção de uma ordem estética e espacial, ainda moderna embora “re-inventada”, presidida pela possibilidade estrutural em sua função simbólica no projeto e alcançada na construção, constitui para nós a continuidade da ênfase do caráter tectônico moderno, como pode ser observado nas diversas obras arquitetônicas desse período de transição como o Pavilhão Brasileiro em Osaka (1960-1970), projetado por Paulo Mendes da Rocha e sua equipe, o Edifício IBM (1971-1974), em São Paulo, dos arquitetos Croce, Aflalo e Gasperini, o Centro Administrativo de Salvador (1974-1975), de João Filgueiras Lima (Lelé), apenas para citar algumas daquelas catalogadas nas vertentes¹³ de Spadoni.

Embora os exemplos citados por esse autor se concentrem em São Paulo, além de algumas obras no Rio e em Salvador, essa reconstrução da invenção moderna, pode ser observada em obras referenciais das demais capitais e cidades brasileiras, onde o moderno se difundiu. Como é o caso da Paraíba onde foram construídas obras características dessa fase do moderno brasileiro, projetadas por arquitetos de reconhecida competência nacional, como é o caso de Sérgio Bernardes, que introduziu o uso da estrutura metálica espacial na década de 1980 na cidade de João Pessoa. É também nesse período que aparecem obras nesse Estado que utilizam grande quantidade de concreto aparente, como o Hotel Tambaú (1970), também de autoria do arquiteto Sérgio Bernardes, e o Terminal Rodoviário de João Pessoa (1980) projetado pelo arquiteto Glauco Campelo.

Essas obras constituem um marco arquitetural para essa cidade pelas inovações tecnológicas que nela introduzem e pela influência que passam a exercer na produção arquitetônica local. Importa documentar e analisar esse patrimônio moderno paraibano sob a ótica tectônica, privilegiando as reflexões sobre a contribuição dos princípios estruturais para o resultado formal-espacial dessa arquitetura, o que poderá contribuir para futuras intervenções nesses patrimônios, estabelecendo critérios mais objetivos do que aqueles baseados em questões de gosto e de moda, que prevalecem atualmente na prática profissional. Torna-se necessário tecer considerações sobre tectônica enquanto categoria de análise.

¹³ Com exceção às obras enquadradas na vertente revisionista fundada sobre o historicismo do movimento pós-moderno, nomeada por Spadoni como “A Superação da Linguagem”.

2. TECTÔNICA ENQUANTO CATEGORIA ANALÍTICA

A tectônica como categoria analítica¹⁴, instaurada por Frampton, tem como premissa a existência, em arquitetura, de um juízo estético inerente ao ato construtivo. Ele se apóia na tese de Semper de que o elemento constitutivo básico da arte de construir é a junção. A junção, longe de ser um detalhe gratuito, *é elemento tectônico primordial e constitui o nexa em torno do qual o edifício começa a existir e se articular como presença*¹⁵. É nas junções entre os elementos materiais ou espaciais que as diferenças culturais se manifestam, e por decorrência o simbólico e o funcional. A construção como lugar da origem e do significado em arquitetura é, também, exaltada por Vittorio Gregotti e Marco Frascari¹⁶, para os quais a junção constitui o *“detalhe narrativo”*, original, gerador do sentido, *lócus da invenção e da inovação*. Ao contrário da citação e do pastiche, o detalhe tectônico é considerado como um sistema de articulação com potencial transformador da linguagem arquitetônica. Nessa articulação entre as partes as técnicas construtivas podem se revelar como fator de expressão do todo arquitetônico.

Na arquitetura, portanto, se verifica uma articulação de espaços e de elementos materiais estruturantes que implicam, para Frampton, em uma sintaxe tectônica. Nesta, a articulação construtiva gera uma subdivisão espacial e vice-versa. Fundamentado nas teorias de Semper e Bötticher, Frampton propõe um novo ângulo de interpretação da história da arquitetura moderna a partir da distinção entre as dimensões “ontológica” e “representacional” das formas tectônicas. Essa dicotomia se baseia na relação entre o núcleo construtivo de um edifício, enquanto estrutura substancial, e a “pele” ou revestimento, enquanto caráter compositivo da construção, independente da sua estrutura subjacente.

Frampton une às teorias de Bötticher e Semper, os conceitos de tectônica e atectônica desenvolvidos por Edward Sekler¹⁷, apresentando-os como critérios analíticos de obras arquitetônicas: a tectônica é definida como certa expressividade da estrutura arquitetônica¹⁸ nascida de combinações entre estrutura resistente e construção. O desejo do belo e o simbólico se revelam na resposta técnica, caso em que Frampton emprega a expressão *“ontologically tectonic”*. Mesmo quando existe o revestimento, este expressa o núcleo construído, se constituindo em um ornamento significativo, um modo de vestir esteticamente a solução técnica.

Em sentido contrário, o conceito de “atectônica” é *usado para descrever a maneira pela qual a interação expressiva da carga e do suporte na arquitetura é visualmente obscurecida ou*

¹⁴ Rejan Legaul considera a tectônica, após o seu aprofundamento epistemológico na obra de Frampton de 1995, uma verdadeira categoria analítica: *“um sistema que permite, ler ou re-ler, o copos histórico e as realizações contemporâneas”* (LEGAULT, 2005, p.35).

¹⁵ FRAMPTON, 1983. p.557.

¹⁶ Consideração contida nos seus ensaios reunidos no Capítulo 12 – A E^xpressão T^{ectônica} – juntamente com o ensaio de Frampton na antologia de Kate Nesbitt (2006).

¹⁷ No seu ensaio de 1965: “Structure, Construction and Tectonics”.

¹⁸ A estrutura arquitetônica é definida por Costa Lima (2003) como a *“síntese da forma e da linguagem arquitetônicas, realizada a partir de escolhas tipológicas presididas pela finalidade do edifício e pela tectônica”*. Dentro desse contexto é importante distingui-la da estrutura resistente, esta designada às partes que suportam as cargas da construção e as transmitem às fundações.

*negligenciada*¹⁹ (FRAMPTON, 2001. p.19). O núcleo construído é escondido e camuflado, sendo mesmo negado pelo revestimento, que confere ao objeto arquitetônico um resultado visual distanciado de sua natureza ontológica. Neste caso Frampton usa a expressão “*representacionally atectônic*”. Podendo ser considerada a própria cultura do simulacro definida por Hélio Piñon (1998).

Partindo dessa mesma ótica para a análise da arquitetura – da relação entre a estrutura resistente e a estrutura arquitetônica -, Angus Macdonald (2001) utiliza duas categorias de análise que se assemelham aos modos de expressão arquitetural definidos por Frampton: “tectônica ontológica” e “atectônica representacional”. A primeira categoria é denominada *structure respected* (estrutura considerada) em que as formas adotadas têm um bom desempenho por considerarem os critérios técnicos e estruturais. A segunda categoria, *structure disrespected* (estrutura desconsiderada), na qual pouca importância é dada aos requerimentos estruturais quando a forma é determinada.

Essas categorias ainda são subdivididas por Macdonald, de acordo com a aplicação ou não aplicação dos princípios e conceitos físicos, construtivos e estruturais para o alcance dos princípios estético-formais do objeto arquitetônico. Assim, a primeira categoria - estrutura considerada – se subdivide em: *estrutura como arquitetura*, *estrutura como geradora da forma*, *estrutura aceita* e *ornamentação da estrutura*. A segunda categoria - estrutura desconsiderada – é subdividida em *estrutura como ornamento* e *estrutura ignorada*.

Relacionando as taxonomias de Frampton e Macdonald adotamos para o estudo das obras modernas do ponto de vista da tectônica as seguintes categorias de análise resumidas no Quadro 1:

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA TECTÔNICA	
CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS
EXPRESSÃO TECTÔNICA (“ <i>ontologically tectônic</i> ou <i>structure respected</i> ”)	Estrutura como arquitetura
	Estrutura geradora da forma
	Estrutura aceita
	Ornamentação da estrutura
EXPRESSÃO ATECTÔNICA (“ <i>representacionally atectônic</i> ” ou <i>structure disrespected</i> ”)	Estrutura como ornamento
	Estrutura ignorada

Quadro 1 – Categorias de Análise da Tectônica.

¹⁹ Tradução dos autores.

Essas categorias podem ser observadas em diversas obras consagradas pela história da arquitetura, como é o caso das várias obras de Antoni Gaudí, célebre arquiteto modernista espanhol, das quais aqui ressaltamos o templo da Sagrada Família e a Cripta Güell (ZERBST, 2003), que podem ser consideradas predominantemente tectônicas, na subcategoria *estrutura ornamentada* já que foram concebidas a partir de conceitos estruturais como o de funicular das forças (REBELLO, 2001), apesar dos ornamentos utilizados. Frei Otto, arquiteto modernista alemão, concebeu vários projetos a partir de princípios técnicos como o Complexo Olímpico de Munich (LOPES et al., 2006), que utiliza os conceitos físicos básicos do comportamento de lonas tensionadas sem a utilização de ornamentos, sendo também um exemplo de expressão tectônica, situando-se na subcategoria *estrutura como arquitetura*. A Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright (RATTENBURY, 2000), arquiteto modernista americano, e a Villa Savoye de Le Corbusier (MACDONALD, 2001), arquiteto modernista europeu, são exemplos de *estrutura aceita*, pois, embora a estrutura não esteja aparente, a concepção dos balanços mutuamente equilibrantes da Casa da Cascata e a modulação de pilares sob lajes cogumelos da Villa Savoye demonstram claramente a relação entre o comportamento estrutural e a distribuição espacial e a forma resultante.

A concepção inicial da Opera House de Sidney, obra modernista de John Utzon é considerada por MACDONALD (2001) como *estrutura ignorada*, pois, praticamente não utilizou os princípios construtivos e estruturais na sua concepção (Figura 01a), se enquadrando na categoria *expressão atectônica*. Entretanto, após um trabalho conjunto com engenheiros da Arup e discussões tentando resolver o quadrinômio: representatividade formal, adequação funcional, metodologia construtiva e eficiência estrutural, a obra foi construída, consideravelmente alterada com relação à a sua idéia inicial (Figura 01b). Na concepção dessa obra, o conceito estrutural mais significativo negligenciado por John Utzon foi o de efeito escala estrutural ou “fraqueza dos gigantes” (LOPES et al., 2006). *Estruturas como ornamento*, são bastante comuns nas arquiteturas renascentista, barroca e pós-modernista, além de inúmeras obras contemporâneas. Um exemplo de *estrutura como ornamento* é a fachada do Palais de Justice em Melun na França (Figura 02), onde os pilares-árvore, muito eficientes para grandes vãos, são utilizados com motivação essencialmente “formalista”.

Figura 01: Opera House de Sidney: a) Concepção inicial (acima); b) Concepção final (abaixo)
Fonte: MACDONALD, 2001

Figura 02: Palais de Justice, Melun, França (arquitetos Jourda & Perraudin, 1998)
Fonte: CHARLESON, 2005.

Como já mencionado anteriormente, a maioria das obras modernistas nacionais baseia-se na aplicação de princípios técnico/estruturais na sua concepção, ou seja, na expressão tectônica. Através de uma análise mais criteriosa de obras de Oscar Niemeyer ou Paulo Mendes da Rocha, por exemplo, é fácil deduzir que a maioria de suas obras se encaixa dentro das definições de estrutura aceita ou estrutura como arquitetura. O Pavilhão Brasileiro em Osaka, projetado por Paulo Mendes da Rocha, é um exemplo onde as vigas principais denunciam a variação do esforço de flexão através da variação da inércia da sua seção transversal sem ornamentos (SPERLING, 2003), o que a classifica como expressão tectônica, na subcategoria *estrutura como arquitetura*.

3. GERAÇÕES MODERNISTAS NA PARAIBA

A diversificação das manifestações e orientações dos fundamentos modernistas relacionada às questões sociais, culturais e econômicas de lugares e tempos específicos atestada pela historiografia, permite que esta classifique em trajetórias o desenvolvimento da arquitetura moderna, classificando também gerações de arquitetos ligadas a tais vertentes²⁰.

Dentro dessas classificações e gerações consagradas pela historiografia o arquiteto Sérgio Bernardes, bastante citado nesses estudos, situa-se na primeira geração de arquitetos modernistas brasileiros, conforme a investigação de Fernando Lara²¹ sobre o reconhecimento da qualidade de nossa arquitetura pela mídia estrangeira, geração esta que representa o ápice da difusão da arquitetura brasileira entre as décadas de 1940-1950, destacando-se Oscar Niemeyer, Burle Marx, Affonso Reidy, Rino Levi, Lúcio Costa, Lina Bo Bardi e os irmãos Roberto, além do próprio Sérgio Bernardes, Jorge Moreira, Warchavichik, Artigas, Francisco Bolonha e Atílio Correa Lima.

Mesmo sendo um arquiteto da primeira geração modernista brasileira, evidenciando-se pelos vários projetos residenciais e pelos pavilhões de exposição - em particular o Pavilhão da Usina Siderúrgica de Volta Redonda para a Exposição do IV Centenário de São Paulo, em 1954, e o Pavilhão do Brasil, na Exposição Internacional de Bruxelas, em 1958 - seu caráter investigativo e inovador, apaixonado pelas *experiências de todo tipo* como ressaltou Bruan²² (2005,p.289), confere à Bernardes grande destaque, também, no período de transição do moderno brasileiro (1970-1980) na vertente “Experimentalismo” da classificação de Spadoni, que considera que ele seja *“talvez a mente mais inventiva da história recente de nossa arquitetura, que soube explorar como poucos a essência do sentido moderno como invenção e risco”* (SPADONI,2003,p 167).

Na segunda geração de arquitetos brasileiros, ainda conforme o corte “publicações por arquitetos”, da pesquisa de Lara, destacam-se os arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Severiano Porto e Marcos Acayaba²³; cuja produção atrai o olhar da mídia internacional que, na sua re-visitação do modernismo no final dos anos 80 e na década de 1990, volta a considerar a arquitetura brasileira, após relativo silêncio entre as décadas de 1960 e 1980.

Embora não sendo citado nenhuma vez pela mídia internacional, podemos situar o arquiteto Glauco Campello nessa segunda geração, uma vez que sua produção é referenciada pela mídia

²⁰ Como podemos verificar em Zevi(1957), Argan (1992), Bruan (2005), Spadoni (2003).

²¹ Onde ele faz um exaustivo recorte em 1007 artigos, de 1906 a 2000, do Avery Index da Columbia University, sendo uma das investigações que alimentou sua tese doutoral “Modernism (LARA, 2000)

²² Que o situa, em sua classificação, na “corrente organicista” (BRUAN, 2005).

²³ Além dos arquitetos que tiveram seus nomes citados pelo menos quatro vezes como João Filgueiras Lima, Carlos Bratke, Gerson Castelo Branco, Éolo Maia e Sylvio de Podestá, Luis Paulo Conde, Roberto Montezuma, Walter Toscano, Croce-Affalo-Gasperini, Jaime Lener e Zanine.

nacional²⁴ nesse período. Formado pela Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro em 1959, sofre influencia direta de Oscar Niemeyer por ter sido seu colaborador da equipe de no Centro de Planejamento da UnB em 1962, além de outros projetos. Glauco Campelo declara ter sido influenciado também pela arquitetura de Le Corbusier, Álvaro Aalto, Mies Van Der Rohe e Luiz Barragan, em entrevista dada ao CTA²⁵, em abril de 2008.

As obras desses arquitetos construídas em João Pessoa - PB têm em comum o fato serem produzidas na fase de transição do moderno, porém, sendo dada geração e formação diferentes, Bernardes e Campelo lançam mão de tectônicas modernistas distintas entre si, mas, que dão continuidade à aventura moderna brasileira, ou seja, embora “re-inventada”, onde o potencial expressivo da estrutura influencia o caráter da arquitetura resultante.

ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO

Espaço idealizado pelo governador Tarcísio de Miranda Burity para promoção, preservação e difusão da educação, da cultura e das artes, em suas variadas formas de manifestação e expressão, com vistas ao desenvolvimento espiritual dos cidadãos paraibanos, o Espaço Cultural José Lins do Rego foi inaugurado em 19 de agosto de 1982, na cidade de João Pessoa (O MOMENTO...1989). O arquiteto Sérgio Bernardes, já conhecido pelo seu projeto do Hotel Tambaú, é contratado para conceber esse espaço multifuncional, que deveria abrigar diversos equipamentos, dentre eles, um planetário, um teatro de arena, uma praça (que passa a ser conhecida como a “praça do povo”), um museu, uma biblioteca, escola de dança, uma galeria de arte, um centro de convenções constituído de cinema, teatro, e dois auditórios.

Para atender aos requisitos tipológicos de um centro de cultura e de uma praça pública Bernardes toma como partido arquitetônico o espaço livre e aberto ao exterior, coberto por uma treliça espacial em alumínio que permite o alcance de grandes vãos e leveza formal. Não abre mão, entretanto, da tecnologia do concreto armado na concepção dos mezaninos, rampas e ambientes fechados como o teatro, cinema, bibliotecas, galeria de arte, entre outros, ambientes que não prescindem, também, desse conceito moderno de espacialidade – o da planta livre.

²⁴ Revista Modulo, n.º1 mar. 1981 e n.º 70 maio. 1982; Revista Projeto n.33/35, set/dez/81; Revista AU – Arquitetura & Urbanismo, n.24, jun/jul/89, n.32, out/nov/89, n.54, 1994.

²⁵ Entrevista dada ao CTA²⁵ – Centro Técnico Audiovisual, Ministério da Cultura.

Figura 3 – Vista Sudeste do Espaço Cultural.
Fonte: O Momento, Edição especial, 1989.

Figura 4 – Vista do interior do Espaço Cultural, visualização da praça com o planetário ao fundo.
Fonte: VIEIRA, 2006.

A estrutura da cobertura é aparente e formada basicamente de uma grande treliça espacial em alumínio apoiada sobre pilares-árvore em aço modulados de maneira retangular (Figura 5). As treliças espaciais são capazes de vencer grandes vãos, embora essa modulação retangular dos apoios, adotada por Bernardes, prejudique o seu funcionamento bidimensional. Os pilares-árvore são bastante eficientes para grandes estruturas, por estarem baseados na teoria de funicular das forças (REBELLO, 2000) - e, portanto, submetidos à compressão – além de diminuir o vão da estrutura que suportam.

Os mezaninos laterais são em concreto armado com lajes-cogumelo apoiadas em pilares modulados de forma quadrada. Essas lajes utilizadas nos mezaninos com modulação quadrada favorecem o uso de lajes cogumelo que podem trabalhar nas duas direções e são adequadas para vencer grandes vãos. Dessa maneira, a obra, como um todo, pode ser classificada na

categoria *estrutura como arquitetura*, por tanto, como **expressão tectônica**. Entretanto, o fato do uso de uma modulação retangular para apoio de uma estrutura capaz de trabalhar em duas direções perpendiculares, apresenta uma característica pontual de *estrutura como ornamento*.

Figura 5 – Planta Baixa do Espaço Cultural (níveis 0,00 e 1,0) – Praça, Teatro de Arena, Cine Bangüê, Teatro Paulo Pontes e vista da cobertura do Planetário.

Fonte: Imagem produzida pelos autores a partir de modelo gráfico digital fornecido pelo LPPM/CT/UFPB²⁶.

²⁶ LPPM – Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória – coordenado pela Professora Nelci Tinem do CCAU/CT/UFPB.

Figura 6 – Corte 1/1 – apresentando os diversos níveis do Espaço Cultural.

Fonte: Imagem produzida pelos autores a partir de modelo gráfico digital fornecido pelo LPPM/CT/UFPB.

Figura 7 – Detalhe dos pilares-árvore que sustentam a estrutura espacial.

Fonte: Arquivo pessoal de Germana Rocha (março de 2010).

TERMINAL RODOVIÁRIO DE JOÃO PESSOA

O Terminal Rodoviário Severino Camelo projetado, em meados da década de 1970, por Glauco Campello e José Luiz França de Pinho, e inaugurado em janeiro de 1982, apesar de concebido no período de transição do moderno brasileiro, caracteriza-se pela forte influência da arquitetura

produzida pela primeira geração modernista brasileira, ao se utilizar do potencial expressivo da tecnologia do concreto armado para o alcance da dimensão estética da forma arquitetônica, assim como, para a eficiência organizacional do seu espaço.

Implantado no sítio histórico da secular cidade de João Pessoa, seu conjunto se constitui de uma esplanada desenvolvida em três níveis alternados - que se acomodam à inclinação natural do terreno - e de extensa cobertura que lhe confere uma horizontalidade que não interfere na visualização das margens do Rio Sanhauá e nem agride o entorno histórico construído, apesar de sua modernidade (Figuras 8 e 9).

Figura 8 – Inserção do Terminal no Centro Histórico de João Pessoa; ao fundo, o Rio Sanhauá.

Fonte: Projeto, n° 35, Nov/Dez 1981.

Figura 9 – Inserção Parcial do Terminal com vista do patrimônio histórico ao fundo.

Fonte: Arquivo pessoal de Cecília Leite e Thiago Bezerra (fevereiro de 2009).

Segundo seus autores, a opção de distribuição linear dos diversos setores ao longo dos três níveis que se interligam por rampas (Figuras 10, 11, 12 e 13), além de atenderem aos critérios de

economia, simplicidade e conforto, proporcionam vantagens funcionais dentre as quais o percurso/chegada ao Terminal, aquisição de passagem, envio de bagagem, espera, acesso à plataforma e embarque e desembarque, racionalmente resolvidos com a utilização de apenas meio lance de rampa; localização dos serviços de uso público entre a plataforma e as áreas de espera, de modo a facilitar o desempenho de suas atividades e a possibilidade de construção em etapas sem interferência com o funcionamento do Terminal (CAMPELLO & PINHO, 1981).

Figura 10 – Planta Baixa do Terminal Rodoviário – níveis (+ 1.30 e 0.00).

Fonte: Modelo gráfico digital elaborado por Cecília Leite e Thiago Bezerra para o arquivo do LPPM/CT/UFPB

Figura 11 – Planta Baixa do Terminal Rodoviário – nível (+ 2.60).

Fonte: Modelo gráfico digital elaborado por Cecília Leite e Thiago Bezerra para o arquivo do LPPM/CT/UFPB

Figura 12 – Corte transversal mostrando os diversos níveis.

Fonte: Modelo gráfico digital elaborado por Cecília Leite e Thiago Bezerra para o arquivo do LPPM/CT/UFPB

Figura 13 – Vista interna dos níveis e rampas que os interligam.

Fonte: Projeto, nº 35, Nov/Dez 1981.

A estrutura do Terminal Rodoviário de João Pessoa possui uma modulação retangular de pilares (10m x 20.1 m, 25.05m ou 30m), sendo formada pela repetição de pórticos em concreto armado com seção transversal variável a cada 10 metros, permitindo futuras ampliações sem descaracterização do volume arquitetônico (Figuras 14 e 15). A forma dos pórticos se assemelha enormemente com a variação do seu esforço de flexão como mostra a Figura 16, ou seja, o momento de inércia de sua seção transversal é aumentado nos pontos onde há maior esforço de flexão. Portanto, pode-se considerar a estrutura aparente do Terminal como **expressão tectônica** arquitetura, dentro da subcategoria *estrutura como arquitetura*.

Figura 14 – Maquete eletrônica mostrando o embarque e parte do desembarque.
Fonte: Modelo gráfico digital elaborado por Cecília Leite e Thiago Bezerra para o arquivo do LPPM/CT/UFPB

Figura 13 – Modulação dos pilares de concreto armado.
Fonte: Arquivo pessoal de Cecília Leite e Thiago Bezerra (fevereiro de 2009) editada pelos autores.

Figura 16 – Detalhe dos pórticos principais e gráficos da variação do esforço de flexão para os diferentes vãos.

Fonte: Modelo gráfico digital elaborado por Cecília Leite e Thiago Bezerra para o arquivo do LPPM/CT/UFPB

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fundamentadas nas definições de Frampton, apoiadas na teoria de Semper e Bötticher, e relacionadas à classificação de Macdonald, as obras analisadas podem ser consideradas essencialmente como expressões tectônicas, pois, conseguem resolver a dicotomia entre as estruturas resistentes, em seus princípios técnico/estruturais, e as estruturas arquitetônicas de

maneira satisfatória, resultando numa arquitetura mais condizente com a sua dimensão ontológica.

Ao analisar a arquitetura moderna sob o ponto de vista das interações entre a experiência espacial e a expressão estético-construtiva, ou seja, a partir do conceito de tectônica, esse estudo se propôs a trazer reflexões sobre as implicações dos princípios estruturais para a arquitetura moderna, em particular a brasileira. Estudos como estes são importantes, também, para as intervenções no patrimônio moderno construído, seja para sua conservação e preservação, seja para sua requalificação e reuso, uma vez que se tem atestado, em algumas já ocorridas em nosso Estado, total desconsideração do diálogo entre esses princípios da tríade vitruviana, o que leva a atitudes projetuais regidas ora pela “inconsistência formalista” ora pelo “plantismo”, instituindo a superficialidade e a cenografia como iconografia arquitetônica, contrários ao ideário modernista.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna**. Tradução: Denise Bottmann e Frederico Carotti. - São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- BANHAM, Reyner. **Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina**. Tradução: A.M. Goldberger Coelho, São Paulo: Perspectiva, 2006.
- BOUTINET, Jean-Pierre. **Antropologia do projeto**. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. Editora Perspectiva, São Paulo, 1981.397p.
- CAVALCANTI, Lauro, CORREA DO LAGO, André. **Ainda Moderno? Arquitetura Brasileira Contemporânea**. SP, Editora Nova Fronteira S.A., 2005.451p.
- CHARLESON, Andrew W. **Structure as Architecture**. A source book for architects and structural engineers. Oxford: Elsevier, 2005. 228p.
- CAMPELLO, Glauco. PINHO, José Luiz. Estação Rodoviária – João Pessoa/PB. **MÓDULO** – edição especial arquitetura número 1 – p. 76- 79, março 1981.
- COLLINS, Peter. Tectonics. **Journal of Architectural Education** (1947-1974), Vol. 15, No. 1 (Spring, 1960), pp. 31-33 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Association of Collegiate Schools of Architecture, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1424135> Accessed: 28/08/2008 15:37.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. “Arquitetura Moderna 1930 a 1960”. In: Roberto Montezuma. (org.). **Arquitetura Brasil 500 anos**. Recife: UFPE, 2002, v. 1, p. 182-238
- COSTA LIMA, Hélio. A estrutura arquitetônica como entrada na aprendizagem de projeto. In LARA, Fernando; MARQUES, Sônia. **Projetar – Desafios e conquistas da pesquisa e do ensino**. Rio de Janeiro: Editora Virtual Científica, 2003.173p.
- DE FUSCO, Renato. **Historia de La Arquitectura Contemporanea**. Tradução: Fernando Glez et al. H. Blume Ediciones, Madrid, 1981. 567p.
- ENTREVISTA com Glauco Campello. **CTAv – Centro Técnico Audiovisual, Ministério da Cultura**, abril de 2008. <<http://www.ctav.gov.br/>>. Acesso em: 28 fev. 2010.
- FRAMPTON, K. **Studies in tectonic culture**. 2ed. Massachusetts: Mit Press, 2001, 430p.
- FRASCARI, Marco. O Detalhe Narrativo. In NESBITT, Kate. **Uma nova agenda para a arquitetura**. Tradução Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

- GOODWING, Philip L. **Brazil Builds**. Architecture new and old 1652-1942. The Museum of Modern Art, New York, 1943. 198p.
- LARA, Fernando. "Espelho de Fora: arquitetura brasileira vista do exterior". **Arquitextos 044.01**, setembro, 2000, <<http://www.vitruvius.com.br.htm>>. Acesso em: 08 fev. 2010.
- LEGAULT, Réjean. La trajectoire tectonique. In CHUPIN, J.P., SIMONNET, C. **Le projet tectonique – introduction de Kenneth Frampton**. Collection Archigraphy Les Grands Ateliers, Infolio éditions, 2005.222p.
- LOPES, João Marcos; BOGÉA, Marta; REBELLO, Yopanan. **Arquiteturas da engenharia ou engenharias da arquitetura**. São Paulo: Mandarin, 2006.
- MACDONALD, Angus J. **Structure and Architecture**. Departament of Architecture, University of Edinburgh. Second Edition. Architectural Press. 2001. 151p.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Tradução Paulo Pedreira. Rio de Janeiro: aeroporto Editora/IPHAN, 2000. 286p.
- NESBITT, Kate. **Uma nova agenda para a arquitetura teórica (1965-1995)**. Tradução Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- PINÓN, Helio. **Curso Básico de Projectos**. Barcelona, Edicions UPC, 1998.160p.
- RECONSTRUINDO a cultura na Paraíba. **O Momento**. Edição especial. João Pessoa – Paraíba, julho de 1989.
- RATTENBURRY, John. **A living architecture**. Frank Lloyd Wright and Taliesin Architects. USA: Pomegranate Communications Inc, 2000.
- REBELLO, Yopanan Conrado Percira. **A concepção estrutural e a arquitetura**. São Paulo: Zigurate, 2000.
- REZENDE, Marco Antônio Penedo de. **Arquitetura: construção ou abstração?**. **Topos - Revista de Arquitetura e Urbanismo**, Belo Horizonte, v.1, n.3, jul/dez. 2004.
- SAMPAIO, João. **Rodoviárias e Coberturas**.
- SEKLER, Eduard. **Structure, construction and tectonics**. Structure in Art and in Science, New York, Braziller, 1965. Kepes, Gyorgy (éditeur).
- SEMPER, Gottfried. **Style in the Technical and Tectonic Arts; or Practical Aesthetics: A Handbook for Technicians, Artist, and Friend of Arts**. Tradução: H.F. Mallgrave e Michael Robinson. Getty Research Institute, Los Angeles, 2004. 980p.
- SPADONI, Francisco. **A transição do moderno. Arquitetura Brasileira na década de 1970 -1980**. São Paulo, 2004. Tese de Doutorado FAU/USP.
- SPERLING, David. **A arquitetura como discurso. O Pavilhão Brasileiro em Osaka de Paulo Mendes da Rocha**, 2003. **Arquitextos 038** <<http://www.vitruvius.com.br.htm>>. Acesso em 03/03/2010.
- VIEIRA, Monica Paciello. **Sergio Bernardes:Arquitetura Como Experimentação**. Dissertação de Mestrado, PPGAU/UFRJ, Rio de Janeiro, 2006.
- VITRUVIUS, Pollio. **Tratado de Arquitetura**. Tradução M. Justino Maciel. – São Paulo: Martins Fontes, 2007. 555p.
- TINEM, Nelci. **O Alvo do Olhar Estrangeiro - O Brasil na Historiografia da Arquitetura Moderna**. João Pessoa – Ed. Manufatura, 2002. 237p.
- ZERBST, Rainer. **Antoni Gaudí**. Obra arquitetônica completa. Koln: Taschen, 2003.
- ZEVI, Bruno. **Historia de la arquitetura moderna**; trad. de Hector Alvarez. 2.ed. Buenos Aires : Emece, 1957.